

TA'LIMDA MUSTAQIL FIKRLASHNING O'RNI

Buriyeva Kibriyo Ergashevna¹

¹Toshkent viloyati Chirchiq Davlat Pedagogika universiteti
"Pedagogika va psixologiya" yo'nalishi bo'yicha magistrant

Kamilova Zulfira Abdujabbarovna²

²Toshkent viloyati Chirchiq Davlat Pedagogika instituti
Akademik litsey, ingliz tili o'qituvchisi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7264993>

Annotatsiya: Ushbu maqolada ta'lim oluvchilarni mustaqil fikrlashga o'rgatish uchun muammoning ma'naviy, rasmiy, tarkibiy jihatlari yoritib berilgan bo'lib, ta'lim jarayonida o'quvchining mustaqil fikrlashining o'rni tahlil qilingan.

Tayanch so'zlar: fikrlash, talaba, mustaqil fikrlash, muammoli ta'lim.

Mamlakatning moddiy va ma'naviy yuksalishida boy ma'naviy meros, umuminsoniy qadriyatlar, zamonaviy madaniyatga ega, har tomonlama rivojlangan, mustaqil fikrlaydigan erkin shaxsni tarbiyalash bugungi kunning dolzarb muammosidir. Shu munosabat bilan qabul qilingan "ta'lim to'g'risida" gi qonun va "kadrlar tayyorlash milliy dasturi" da barkamol avlodni shakllantirish va yuqori malakali mutaxassislarni tarbiyalash bosqichlari hamda yuqori malakali mutaxassislar tayyorlashni Jahon ta'limi darajasiga ko'tarish asosiy maqsadlarni belgilab berdi. Bu vazifalarni amalga oshirish ta'lim tizimida faoliyat ko'rsatayotgan o'qituvchi va murabbiylar, shu yo'nalishda ijod qilayotgan mutaxassis olimlar, jamoat tashkilotlari, yetakchi xodimlar oldiga barkamol avlodni har tomonlama tarbiyalashdek istiqbolli muammoni hal etish davr talab etadi. Prezidentimiz sh.M. Mirziyoyev ta'kidlaganidek, "ta'lim-tarbiya, fan, sog'liqni saqlash, madaniyat va san'at, sportni rivojlantirish, yoshlarimizning chuqur bilim olishi, chet tillari va zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini puxta egallashi masalalari doimiy ustuvor vazifamiz bo'lib qoladi."

Yuqorida aytilgan fikrga asosan, o'quvchining mustaqil fikrlashi atrof-muhit, ijtimoiy muhit va voqelikni bilish quroli hamda uning keng ko'lamli aqliy faoliyatini oqilona, haqqoniy amalga oshirishning asosiy shartidir.

Shaxs kamolotini ta'minlash muammosi ijtimoiy - tarixiy taraqqiyot davrining barcha bosqichlarida o'zining birligi, o'ta dolzarbligi bilan alohida ijtimoiy, ma'naviy, iqtisodiy, siyosiy, huquqiy ahamiyat kasb etgan insoniyatning azaliy ezgu niyatidir. Shuning uchun inson shaxsi, uning kamoloti, unga ta'sir etuvchi ichki va tashqi omillar, faoliyat o'rni, tajriba, bilim, ko'nikma, malaka, ijtimoiy munosabatlarni ilmiy asosda o'rganish, hozirgi ijtimoiy-iqtisodiy talab va ehtiyojlarni hisobga olgan holda mehanizmlarni shaxs kamolotini ta'minlash va

samarali shakl, usul, vositalarni ishlab chiqish uchun. Hozirgi vaqtda shaxsni va uning kamol topishiga yordam beruvchi omillarni o'rganish sohasida bir tomondan differentsiatsiya hodisasi ro'y bermoqda, ikkinchi tomondan esa inson taraqqiyotining sintetik (umumlashtiruvchi) tavsifiga ko'ra integratsiya holati ko'zga tashlanmoqda. Inson bir qator fanlarning tadqiqot ob'ekti ekanligini jamlab, ixcham, yaxlit tasavvur qilish uchun uni ijtimoiy va sotsiobiologik jihatdan o'rganish maqsadga muvofiqdir[1-2].

D.Devining psixologik nazariyasi, ta'lim va tarbiya jarayonida o'qituvchining roli o'qituvchilarning mustaqilligini nazorat qilish va ularni mustaqil fikrlaydigan odamlarga aylantirishdir. Odatda tafakkur voqelikning umumlashtira olish darajasiga, muammoni hal qilish vositasining xususiyatiga, ta'lim oluvchi uchun ob'ektning yangiligiga, uning faoliyat motiviga qarab bir necha turlarga bo'linadi. Mustaqil fikrlash aqliy faoliyat sifatida tahlil qilinganda, ta'lim oluvchi tomonidan masala va vazifalarning hal etilishi ta'minlanadi, ularning shart-sharoitlari, mohiyati, tuzilishi, shaxsni tushunish, anglash shakllari va imkoniyatlariga rioya qilinadi. Muammo, muammo, vazifani hal etish (yechish, bajarish) ta'lim oluvchining ehtiyoji, qiziqishi, ehti-miyati, motivi, aqliy qobiliyati, iste'dodi, salohiyati bilan bog'liq holda qabul qilinadi, muammoga qo'yilgan talablarni qabul qilish, shaxsiy qaror qabul qilish, yechimini topish vositalarini izlab topish ijodkorlik, izlanish va fikrlashning mustahkam poydevori. Mustaqil va ijodiy fikrlash faoliyatida muammoning yechimini topish jarayonini boshqarish, borliqni idrok etishda ta'lim oluvchining his-tuyg'ulari, ichki kechinmalari, favqulodda vaziyatlar, ob'ektiv shart-sharoitlari uning uchun alohida ahamiyat kasb etadi.

Ta'lim oluvchining o'quv faoliyatida fikrlashning o'zaro mahkam bog'langan berk zanjiri paydo bo'ladi: mustaqil fikrlash, muammo, masala (topshiriq). Ta'lim oluvchilarni mustaqil fikrlashga o'rgatish uchun muammoning ma'naviy, rasmiy, tarkibiy tomonlarini hisobga olgan holda quyidagilarga e'tibor qaratish maqsadga muvofiqdir:

* masalalardagi muammolar, masalalar, vazifalar, bog'lanishlar, ular orasidagi munosabatlar tahlil qilingandan so'ng savollari ifodalangan savollarning variantlaridan biri qavs ichida ko'rsatiladi;

* muammolar, masalalar, berilgan narsalarga kamlik qiladigan vazifalar, ularni yechish (yakunlash, yechish) uchun kamlik qiladigan ma'lumotlar qavslar ichida qoladi;

* ortiqcha ma'lumotlarga, muammo, masala, topshiriq, ortiqcha ma'lumotlarga batafsil ma'lumot beriladi;

* bir necha usulda, usul, bosqich bilan yechiladigan, yechiladigan, bajariladigan muammo, masala, topshiriq, bu o'rinda turli masalalar (muammolar, vazifalar) berilgan bo'lib, unda yechimning eng qulay, sodda, eng tejamli, omilli yo'li deb yuritiladi iloji boricha yashirin, muammolar fikrlashning bir usulidan boshqasiga, bitta oddiy gapdan boshqasiga yo'naltirilgan;

* mazmuni va mohiyati o'zgaradigan muammolar, masalalar, vazifalar, bir konsolidatsiyalashgan ruhiy xatti-harakatdan boshqasiga o'tishdan iborat aqliy qobiliyatlar mazmun yaratishga yo'naltiriladi, ya'ni yangi vaziyatga, ob'ektga o'tish jarayonida ulardan foydalanishga o'rgatiladi;

* isbotlash, kashf etish, yangilik kiritish uchun mo'ljallangan muammolar, masalalar, vazifalar, ularning yordamida mantiqiy fikrlash ichki munosabatlarni isbotlash, ularning qonunlarini tushunish kabi aqliy imkoniyatlarni yaxshilaydi;

* mustaqil fikrlash, mantiqiy fikrlash muammolarni, vazifalarni, masalalarni, ularni hal qilish(hal qilish) uchun har qanday maxsus bilimlarni talab qilmaydi, ammo bu ma'lum darajada ijodkorlikni namoyon etish, hayotga murojaat qilish, mantiqiy fikr yuritish qobiliyatini talab qiladi, ularning ba'zilar matematik jihatdan o'ziga xosdir, boshqalari esa faqat havola qilinadi mantiqiy jumboq shaklida[3-6].

Qabul qiluvchining fikrlash mustaqilligi uning mahsuldorligi bilan uzviy bog'liqdir. Agar ma'lum bir vaqt ichida ta'lim oluvchi tomonidan qimmatli va yangi g'oyalar, g'oyalar, tavsiyalar ifoda etilgan bo'lsa va nazariy va amaliy vazifalar hal qilingan bo'lsa, bunday odamning fikrlashi samarali deb ataladi. Vaqt oralig'ida bajariladigan aqliy faoliyat ko'lami va sifatini oqilona baholash ta'lim oluvchining fikrlash mahsuldorligini o'lchash mezon bo'lib xizmat qiladi. Ta'lim oluvchi oddiy narsalar haqida fikr yuritganda ham ularning tashqi belgilari bilan cheklanib qolmay, muammolar (hodisalar) mohiyatini ochib berishga intiladi, oddiy turmush voqeligidan umumiy ijtimoiy qonuniyat yaratishga harakat qiladi. Shubhasiz, pedagogning mustaqil fikrlashi hali izlanmagan, to'liq foydalanilmagan imkoniyatlarga ega bo'lib, ularni to'liq ochib berish fan-texnika taraqqiyotini jadallashtirish maqsadiga xizmat qiladi. Har qanday tashkilot, innovatsion taraqqiyot – inson aqlining mahsulidir, shuning uchun fan va texnikaning rivojlanishi ko'p jihatdan mutaxassisning mustaqil fikrlashiga bog'liq. Tarbiyaviy yetuklik jismoniy, axloqiy va aqliy bosqichlardan iborat bo'lib, bu borada uning mustaqil fikrlashi yetakchi, ustuvor o'rinni egallaydi. Garchi o'qituvchilar jismoniy, axloqiy jihatdan engillik bilan mukammallik darajasiga erishsalar-da, lekin aqliy kamolotga asta-sekin, asta-sekin, asab tizimining zo'riqishi, aqliy zo'riqish, hissiy tanglik, barqaror irodaviy

harakat, doimiy faoliyat, fidoyilik misollari evaziga amalga oshirilishi mumkin. Ajdodlarimiz yaratgan ma'naviyat va qadriyatlarni egallash hamda kelajak taraqqiyotini ta'minlash maqsadida tarbiyalanuvchilarda mustaqil fikrlash, ijodiy izlanish, aqliy faoliyat usullarini shakllantirish maqsadga muvofiqdir.

Adabiyotlar:

1. Avlaev A. U. Talabalar kamolotida ijtimoiy intellektning Gender farqlari."Psixologiya" ilmiy jurnali. 2021. 1-son, 34-41 betlar.
2. Burxonov A., Avdeev A., Abdujalilova Sh. Mas'uliyat shaxsiy etuklikni aniqlash mezoni sifatida / E3s konferentsiyalar veb-sayti 2021.
3. G'oziev E. G'. Ta'lim jarayonida talabalar tafakkurining o'sishi.- Toshkent: O'qituvchi, 1980. - 90 b.
4. G'oziev E. G'. Tafakkur psixologiyasi.- Toshkent: O'qituvchi, 1990. - 182 b.
5. G'oziev E. g', Ayaganova G. pedagogik psixologiya asoslari.- Toshkent: Universitet, 1997. - 186 b.
6. Rubinshteyn S. L. Umumiy psixologiya asoslari. – M., 1996. - 440 b. 6. Rubinshteyn S. L. Umumiy psixologiya asoslari. – M., 1996. - 440 b.

